

Comodale

Avant

- Réserver local comodal
- Envoyer le lien d'invitation
- Donner accès documents en ligne
- Vérifier le fonctionnement salle
- Vérifier les champs de la caméra et du micro
- Créer les activités en ligne
- Établir les modalités de participation

Pendant

- Accueillir tous les participants
- Être dans le champ caméra et du micro
- Faire la gestion tours de parole
- Interagir autant en ligne qu'en présence
- Vérifier les mains virtuelles
- Utiliser le clavardage
- Faire la gestion des activités

Équipement minimal nécessaire

En classe

- Écrans
- Caméra(s)
- Microphone(s)
- Haut-parleur(s)

En ligne

- Plate-forme de communication synchrone
- Site web du cours
- Autres

Étudiants à distance

- Ordinateur
- Caméra
- Micro / écouteur
- Connexion internet fiable

Étudiants en classe

- Ordinateur(s)
- Micro / écouteur

En présence

- Arriver 10 min. en avance
- Se connecter en ligne
- Télécharger les documents
- Penser à l'emplacement du micro
- Utiliser le clavardage
- Attendre son tour de parole
- Participer activement

À distance

- Se connecter en avance au cours
- Tester le micro et la caméra
- Télécharger les documents
- Utiliser le clavardage
- Attendre son tour de parole
- Participer activement
-

Animation

Participants